

KULTURA ALGORYTMICZNA JAKO KOMPONENT DZIAŁALNOŚCI ALGORYTMICZNEJ

Kovalchuk Maia

doktor nauk pedagogicznych, docent,
Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Winnica, Ukraina
maya.kovalchuk@gmail.com

Mykhailenko Liubov

doktor nauk pedagogicznych, docent
Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
imienia Mychajła Kociubyńskiego, Winnica, Ukraina
mikhailenko_1@ukr.net

Adnotacja. Wyniki działalności człowieka w dowolnym obszarze wiedzy zależą od tego na ile on uświadamia algorytmiczną istotę swoich działań: co on robi, w jakiej kolejności i jakich wyników oczekuje. To wszystko wyznacza aspekt kultury rozumowania człowieka, charakteryzujący się umiejętnością sporządzania i wykorzystywania w swojej działalności różnych algorytmów.

We współczesnej dydaktyce wyznaczono pojęcie "działalność algorytmiczna", "podejście algorytmiczne", "myślenie algorytmiczne", "metoda algorytmiczna", "nauczanie algorytmiczne", "kultura algorytmiczna", "przygotowanie algorytmiczne" itd.

W danym artykule przeprowadzono analizę treściowej zawartości oraz struktury pojęcia "kultura algorytmiczna". Historia rozwoju danego pojęcia w literaturze naukowej zaczyna się z wprowadzenia pojęcia kultura informacyjna i komputerowa. Pojęcie "kultury algorytmicznej" wiąże się z kulturą opracowania, wykorzystani i wyboru algorytmów w celu realizacji pewnej działalności (naukowej lub zawodowej) w celu osiągnięcia konkretnego celu (rozwiązanie zadania) w sposób wydajny i optymalny. Główne zagadnienia badane w okresie ustanowienia danego zagadnienia dotyczyły kształtowania się kultury algorytmicznej uczniów oraz możliwości wykorzystania wiedzy algorytmicznej i umiejętności w różnych przedmiotach naukowych.

Przedmiotem naszych badań jest proces kształtowania się komponentów kultury algorytmicznej w wyższych technicznych zakładach naukowych.

Podstawą metod badawczych były metody poziomu empirycznego i teoretycznego, czyli spostrzeżenia, analogia, analiza, synteza, abstrahowanie, uogólnienie i systematyzacja. Celem zastosowania spostrzeżenia było nagromadzenie informacji o metodycznych aspektach kształtowania kultury algorytmicznej. Wykorzystanie metody abstrakcyjnej pomogło wyróżnić główne i zaznaczyć procesy kształtowania kultury algorytmicznej w postaci systemu nawzajem powiązanych komponentów. Zastosowanie analizy i syntezy polegało na poznaniu głównych strukturalnych komponentów kultury algorytmicznej i połączeniu ich w systematyczną całość. Poprzez metodę systematyzacji i uogólnienie wyróżniono algorytmiczne umiejętności studentów odpowiednio do poziomu kultury algorytmicznej. Wyniki własnej działalności pedagogicznej oraz spostrzeżenia innych naukowców wskazują na to, iż efektywność kształtowania kultury algorytmicznej w procesie nauczania matematyki w wyższych zakładach naukowych zależy od stworzenia odpowiednich warunków dydaktycznych: pozytywna motywacja studentów, treść materiału naukowego, realizacja związków interdyscyplinarnych. Na podstawie analizy literatury naukowo-pedagogicznej oraz systematyzacji i uogólnienia wyników działalności pedagogicznej wyznaczono główne wytyczne metodycznego systemu kształtowania komponentów kultury algorytmicznej. Ustalono, iż kształtowanie kultury algorytmicznej przewiduje obowiązkową obecność ogólnych wyobrażeń dotyczących algorytmów, jego właściwości oraz procesów algorytmicznych.

Słowa kluczowe: kultura algorytmiczna, umiejętności algorytmiczne, algorytmy, algorytm naukowy, przypis typu algorytmicznego.

ALGORITHMIC CULTURE AS A COMPONENT OF ALGORITHMIC ACTIVITY

Abstract. The result of a person's activity in any field of knowledge depends on how clearly he realizes the algorithmic nature of his actions: what he does, in what sequence and what result is expected. All this determines the aspect of the human thinking culture, which is characterized by the ability to compose and use various algorithms in its activity.

In modern didactics, the terms "algorithmic activity", "algorithmic approach", "algorithmic thinking", "algorithmic method", "learning algorithmization", "algorithmic culture", "algorithmic preparation" and others are defined.

This article analyzes the content and structure of the "algorithmic culture" concept. The history of the development of this concept in scientific literature begins with the introduction of the "information and computer culture" concept. The term "algorithmic culture" of an individual is associated with the culture of development, use and selection of algorithms for the performance of a specific activity (educational or professional) or the achievement of a specific goal (task solution) in an effective, optimal in a certain sense way. The main issues that were investigated in the period of this concept formation were concerned with the formation of the algorithmic culture of students and the possibility of using algorithmic knowledge and skills in different subjects.

The subject of our study is the process of forming components of algorithmic culture in institutions of higher technical education.

The basis of research methods were the methods of the empirical and theoretical levels of this observation, analogy, analysis, synthesis, abstraction, generalization and systematization. The purpose of using observation was the accumulation of information on the methodological aspects of the formation of algorithmic culture. Using the abstraction method helped to highlight the main thing, to give the process of forming an algorithmic culture in the form of interrelated components system. The application of analysis and synthesis consisted in the sequential disclosure of the basic structural components of the algorithmic culture and their combination into a systemic whole. The algorithmic abilities of students in accordance with the levels of algorithmic culture were singled out by the method of systematization and generalization. The results of our own pedagogical activity and observations of other scientists have shown that the effectiveness of the algorithmic culture formation in the process of teaching mathematics in higher technical educational institutions depends on the creation of appropriate didactic conditions: positive motivation of students, the content of educational material, the implementation of intersubject connections. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature and systematization and generalization of the results of pedagogical activity, the main provisions of the methodological system for the formation of components of algorithmic culture are determined. It is established that the formation of algorithmic culture assumes the obligatory presence of general ideas about the algorithm, its properties and algorithmic processes.

Key words: algorithmic culture, algorithmic skills, algorithm, training algorithm, algorithmic type.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Результат деятельности человека в любой области знаний зависит от того, насколько четко он осознает алгоритмическую сущность своих действий: что он делает, в какой последовательности и какой ожидается результат. Все это определяет

аспект культуры мышления человека, которая характеризуется умением составлять и использовать в своей деятельности различные алгоритмы.

В современной дидактике определено понятие «алгоритмическая деятельность», «алгоритмический подход», «алгоритмическое мышление», «алгоритмический метод», «алгоритмизация обучения», «алгоритмическая культура», «алгоритмическая подготовка» и другие.

В данной статье проведен анализ содержательного наполнения и структуры понятия «алгоритмическая культура». История развития этого понятия в научной литературе начинается с введения понятия информационная и компьютерная культура. Понятие «алгоритмическая культура» личности связывают с культурой разработки, использования и выбора алгоритмов для осуществления определенной деятельности (учебной или профессиональной) или достижения конкретной цели (решение задачи) эффективным, оптимальным в некотором смысле, способом. Основные вопросы, которые были исследованы в период становления этого понятия, касались формирования алгоритмической культуры учащихся и возможности использования алгоритмических знаний и умений в разных учебных предметах.

Предметом нашего исследования является процесс формирования компонентов алгоритмической культуры в учреждении высшего технического образования.

Основу методов исследования составили методы эмпирического и теоретического уровней это наблюдение, аналогия, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и систематизация. Целью использования наблюдения было накопление информации о методических аспектах формирования алгоритмической культуры. Использование метода абстрагирования помогло выделить главное, подать процесс формирования алгоритмической культуры в виде системы взаимосвязанных компонентов. Применение анализа и синтеза состояла в последовательном раскрытии основных структурных компонентов алгоритмической культуры и сочетание их в системное целое. Методом систематизации и обобщения были выделены алгоритмические умения студентов в соответствии с уровнями алгоритмической культуры. Результаты собственной педагогической деятельности и наблюдения других ученых показали, что эффективность формирования алгоритмической культуры в процессе обучения математике в высших технических учебных заведениях зависит от создания соответствующих дидактических условий: положительная мотивация студентов, содержание учебного материала, реализация межпредметных связей. На основе анализа научно-педагогической литературы и систематизации и обобщения результатов педагогической деятельности определены основные положения методической системы формирования компонентов алгоритмической культуры. Установлено, что формирование алгоритмической культуры предполагает обязательное наличие общих представлений об алгоритме, его свойства и алгоритмические процессы.

Ключевые слова: алгоритмическая культура, алгоритмические умения, алгоритм, обучающий алгоритм, предписание алгоритмического типа.

Введение. Одним из главных условий успешной реализации прикладной направленности в обучении математике в высшей технической школе является повышение алгоритмической культуры с учетом основных тенденций практики использования информационных технологий в современном обществе.

Ведущая роль в формировании элементов алгоритмической культуры (алгоритмическое мышления, умение действовать по заданному алгоритму и строить новые алгоритмы) принадлежит математике. В процессе обучения математике систематически и последовательно формируются умения планировать свою работу, искать рациональные пути ее выполнения.

Основная часть. История развития понятия «алгоритмическая культура» в научной литературе начинается еще в 70-х годах XX века, когда вводятся понятия информационная и компьютерная культура. Понятие «алгоритмическая культура» личности связывают с культурой разработки, использования и выбора алгоритмов для осуществления определенной деятельности (учебной или профессиональной) или достижения конкретной цели (решение задачи) эффективным, оптимальным в некотором смысле, способом.

В этот период ученые рассматривали вопросы:

1) разработки элементов методической системы формирования алгоритмической культуры учащихся, где четко выделялись общеобразовательные аспекты обучения программированию;

2) раскрывались пределы использования алгоритмических знаний и умений в других учебных предметах;

3) были выделены основные структурные компоненты алгоритмической культуры.

Содержательное наполнение понятия алгоритмическая культура связывалось с обучением учащихся основам алгоритмизации и программирования и объяснялось тогдашним уровнем компьютерной техники, программного обеспечения, а также с пониманием цели обучения информатике (Осипа, 2017).

Материалы и методы исследований.

Предметом исследования является процесс формирования компонентов алгоритмической культуры в учреждениях высшего технического образования.

Основу методов исследования составили методы эмпирического и теоретического уровней это наблюдение, аналогия, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и систематизация. Целью использования наблюдения было накопление информации о методических аспектах формирования алгоритмической культуры. Использование метода абстрагирования помогло выделить главное, подать процесс формирования алгоритмической культуры в виде системы взаимосвязанных компонентов. Применение анализа и синтеза состояла в последовательном раскрытии основных структурных компонентов алгоритмической культуры и сочетание их в системное целое. Метод систематизации и обобщения использовался для формулировки выводов исследования.

Результаты и их обсуждение.

Анализ научной литературы показал, что понятие алгоритмической культуры рассматривали в разных аспектах, в частности, при изучении отдельных учебных предметов, в контексте совершенствования процесса обучения математике средствами алгоритмизации, как компонент информационной культуры, при использовании средств компьютерной математики, для управления учебно-познавательной деятельностью учащихся через применение алгоритмических предписаний различных уровней сложности.

Поэтому под алгоритмической культурой будем понимать совокупность специфических «алгоритмических» представлений, знаний, умений и навыков, которые на современном этапе развития общества должны составлять часть общей культуры будущего инженера и, следовательно, определять целенаправленный компонент общекультурного технического образования и компетентности студента.

Профессиональная деятельность будущих инженеров на прямую связаны с процессом обработки информации, то есть *информация-алгоритм-алгоритмическая обработка* информации это обязательные составляющие профессиональной деятельности.

Если адаптировать компоненты алгоритмической культуры к содержанию математических дисциплин в техническом вузе, то выделяют следующее подмножество компонентов:

- понимание сути алгоритма и его свойств;
- понимание сути языка как средства для записи алгоритма;
- владение приемами и средствами для записи алгоритмов;
- понимание алгоритмического характера методов математики и их приложений;
- владение методами курса математики;
- понимание элементарных основ программирования на компьютере.

Для осуществления такой алгоритмической деятельности студент должен: обладать определенными логическими умениями; обладать операционным стилем мышления (операциями анализа, синтеза, классификации, подведение под понятие), то есть правильно и однозначно формулировать мысль, анализировать процессы и явления, планировать последовательность действий, необходимых для достижения поставленной цели, выбирать рациональные способы деятельности.

Алгоритмическая деятельность, с одной стороны, - это формирование алгоритмического стиля мышления, что предусматривает планирование процесса деятельности, моделирования различных явлений, обработки информации, с другой - общих способов умственной деятельности.

Важно то, что, наряду с формированием предметных знаний и умений по высшей математике, у студентов развивается умение использовать приобретенные знания в различных ситуациях, умение самостоятельно усваивать новую информацию и анализировать ее (Михайленко, 2016; Ковальчук, 2016).

Ведущим элементом в алгоритмической деятельности обучения является познавательная деятельность студентов, в процессе которой усваиваются общие умения и навыки, необходимые для работы в информационной среде, формируются основные алгоритмические представления.

Уровневая структура алгоритмической культуры характеризуется соответствующими алгоритмическими умениями студентов (табл.1)

Алгоритмическая культура дает возможность студентам использовать основные принципы альтернативного мышления, которые не противоречат их собственным суждениям и стремлениям. Выбор альтернативы определяется представлениями исполнителя о вероятности достижения результата. Это вооружает студентов методологией принятия важных решений, максимально освобождая их от элементов субъективизма, независимо от количества полученной информации (Гризун, 2012).

Формирование алгоритмической культуры с целью интеллектуального развития студентов зависит от уровня развития логического и алгоритмического мышления личности, поскольку предполагает понимание студентами общих способов алгоритмизации, алгоритмического содержания с целью организации алгоритмической деятельности в процессе решения различных задач. В процессе алгоритмической деятельности формируется совокупность знаний, умений и

навыков работы с алгоритмами, последовательно совершенствуются и формируются такие приемы умственного труда, как планирование собственной деятельности и поиск рациональных путей ее выполнения.

Таблица 1

Уровни алгоритмической культуры	Содержание алгоритмической культуры	Алгоритмические умения студентов
Репродуктивный (воспроизводящий)	Понимание сущности алгоритма, его свойств, типов и форм представления; понимание сущности понятия "исполнитель", системы команд исполнителя, режимов его работы	Студенты умеют применять готовые алгоритмы, но не могут сформулировать и обосновать алгоритмы, даже с помощью преподавателя.
Средний уровень	Принятие правильных решений в различных жизненных ситуациях; умение планировать свою деятельность, достигать поставленной цели.	Студенты применяют алгоритмы и создают их под руководством преподавателя; используют приемы умственных действий, характерных для алгоритмического мышления с целью установления связей и отношений между фактами в результате проведенного анализа.
Творческий уровень	Осознание ценности алгоритмического образования; интеллектуальное развитие студентов, включая становление операционного стиля мышления, отвечающего требованиям современного информационного общества, развитие исследовательских умений.	Студенты самостоятельно создают алгоритмы по результатам исследований, изменяя зависимости между параметрами или путем обобщения известных им алгоритмов, а также самостоятельно их обосновывают.

Формирование алгоритмической культуры студентов - это сложный динамический процесс, который нуждается в целостной многокомпонентной системе работы преподавателя, где нужно учитывать каждый компонент, входящий в структуру алгоритмической культуры.

Результаты собственной педагогической деятельности и наблюдения других ученых показали, что эффективность формирования алгоритмической культуры в процессе обучения математике в учреждениях высшего технического образования зависит от создания соответствующих дидактических условий, в частности, это:

- положительная мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности, направленной на формирование алгоритмического мышления;
- подбор учебного содержания, который направлен на развитие алгоритмических умений и навыков;
- использование в учебном процессе средств компьютерной математики;
- реализация межпредметных связей математики и специальных технических дисциплин;
- практическая направленность содержания обучения и увеличение доли самостоятельной учебной деятельности.

Повышение уровня математической и алгоритмической культуры влияет на развитие динамичности мышления, его гибкость и способствует формированию умений разделять сложные объекты на простые составляющие, устанавливать взаимосвязь между ними, то есть переходить от общего к частному и наоборот. Также это все является необходимым и важным инструментом для изучения и построения формальных моделей в любой предметной области и позволяет осуществлять такой подход к любой задаче, где решение задачи выступает как объект конструирования и изобретения. Алгоритмизация своих соображений и хода решения задач значительно дисциплинирует мышление студентов и становится необходимым практическим умением специалиста в любой профессии.

В методической системе формирования алгоритмической культуры можно определить основные положения:

1. Изучение математических дисциплин должно строиться так, чтобы у студентов постоянно формировалось представление об алгоритмическом характере методов математики и их использования на практике. Это означает, в частности, что в качестве «продукта» решение задачи, в зависимости от ее характера или практического назначения, студент может получить окончательный результат или в форме числа, или в форме алгоритмического предписания, который представляется или традиционным «аналитическим» языком математики (формула) или другим алгоритмическим языком (Алферьева, 2002).

2. Методика преподавания математических дисциплин, которая направлена на формирование алгоритмической культуры, должна содержать различные элементы алгоритмизации.

3. В процессе обучения студенты оперируют понятием «алгоритм», обладают навыками построения алгоритмов и проверки их работы. Этой цели могут служить различные средства для записи алгоритмов.

4. Понятие об алгоритме, способы записи алгоритмов и методы организации таких записей - это не только дидактические средства повышения эффективности обучения математическим дисциплинам, но и важная цель обучения в целом (Алферьева, 2002).

Формирование алгоритмической культуры студентов способствует сознательному восприятию математического материала и предполагает обязательное наличие общих представлений:

- об алгоритме и его свойствах;
- о способах записи алгоритмов;
- об алгоритмических процессах.

Алгоритм есть основным компонентом алгоритмической культуры. Для математики это одно из фундаментальных понятий. Обучение математике в техническом вузе на любом уровне обязательно включает обучение алгоритмам. Умение формулировать и использовать алгоритмы лежит в основе развития математического мышления и математических умений, умение формулировать правила и выполнять их.

Наши исследования показали, что алгоритмическую линию в курсе математических дисциплин можно рассматривать как содержательно-методический компонент обучения, который пронизывает все обучение

математическим дисциплинам и в рамках которой формируются элементы алгоритмической культуры.

Анализ учебных математических задач и методических подходов к их решению показало, что у студента возникает потребность в использовании алгоритма не только как предписания последовательности выполнения действий, а и для осуществления умственных действий, что свидетельствует о выходе алгоритмической линии за собственные рамки, ее проникновение в другие содержательно-методические линии высшей математики и ее влияние на их структурные компоненты и содержательное наполнение. Такое преобразование характера умственной деятельности непосредственно и продуктивно формирует алгоритмическую компетентность, и это особым образом характеризует алгоритмическую линию, отличая ее от других содержательно-методических линий.

Проведенное нами исследование показывает, что в основе математической компетентности лежат алгоритмические умения, в связи с этим развертывания любой содержательно-методической линии целесообразно начинать с алгоритмического «наполнения», важно, также, использовать все возможности алгоритмической линии. Так, понятие алгоритма можно вводить, используя известные формальные конструкции или через осмысление обычных процедур.

Проблема алгоритмизации обучения в настоящее время представляет широкий интерес для педагогической теории и практики. В научных исследованиях рассматривают различные аспекты данного вопроса, в частности, это формирование: алгоритмической деятельности, предметных навыков, умственных действий студентов, деятельность которых связана с организацией составления и использования алгоритмов и алгоритмических предписаний при решении учебных задач.

Заметим, что при работе с понятием алгоритма и самым алгоритмом необходимо особое внимание обращать на некоторые его составляющие, а именно: исходные данные, искомые результаты и описание процесса преобразования (последовательность действий) первых во вторые. Здесь прослеживается аналогия с таким математическим понятием, как функция, которая также связывает три объекта: пару множеств X и Y и закон F , по которому каждому элементу первого множества ставится в соответствие не более одного элемента второго множества. При этом объекты - выходные данные и искомые результаты, рассматриваются с необходимыми ограничениями в рамках той теории, для которой применяется алгоритм (Мумряева, 1998).

Для нашего исследования важное значение имеет понятие "учебный алгоритм" (предписание, пользуясь которым, студент, который имеет определенные знания и точно выполняет это предписание, правильно решит любую задачу данного вида).

Учебный алгоритм характеризуется:

- вариативностью условий (одна и та же цель действий могут возникнуть при большом количестве исходных данных);

- многозначностью и вариативностью общего результата (он может быть достаточным, хотя индивидуальные результаты действий количественно и качественно отличаются);

- результативностью (достижение оптимального варианта или частичного результата (в математике он должен быть полным и достоверным)).

Следовательно, алгоритмическое предписание допускает большую свободу в характере использования его студентами, а действия, которыми описываются, являются вариативными и многозначными.

Понятие алгоритм в педагогике сочетает в своем содержании деятельность студента и преподавателя и базируется на индивидуальном опыте. Одной из форм ослабления понятия алгоритм является понятие предписание алгоритмического типа (Бирюков, 1986). Для того, чтобы подчеркнуть особенность применения алгоритмов в педагогике, были предложены два термина: учебный алгоритм и предписание алгоритмического типа (*Фридман, 1977*).

Учитывая разницу между понятием «алгоритм» в математике и педагогике, заметим, что в целом алгоритм в психолого-педагогическом смысле - это предписание о выполнении в определенной последовательности элементарных операций для решения любой задачи некоторого класса. Повышение качества знаний, умений и навыков студентов в процессе математической деятельности возможно при условии управления процессом математической деятельности на основе применения алгоритмов, которые устраняют разрыв между знанием отдельных правил и использованием их на практике.

Реализации алгоритмической деятельности предполагает: усвоение содержания и структуры известных алгоритмов; выполнение действий по ним; построение новых алгоритмов; перенос алгоритмов в новые учебные ситуации как стандартные, так и нестандартные. Эти этапы реализуются как в совместной деятельности преподавателя и студента, так и во время самостоятельной деятельности студентов (*Герасимова, 1997*).

Эффективность реализации алгоритмической деятельности зависит от разрешения педагогической наукой трех важных задач:

- обоснование психолого-педагогического и научно-методического значения алгоритмической стратегии в процессе учебной деятельности;
- определение роли алгоритмов в управлении умственной деятельностью студентов;
- разработка и апробация алгоритмов для оптимизации процесса формирования базовых математических понятий и навыков.

Выводы. Итак:

1) Алгоритмическая культура - есть той частью информационной культуры, которая способствует формированию и развитию специальных представлений, связанных с понятием алгоритма и на современном этапе развития общества должны быть неотъемлемой составляющей общей культуры каждого человека.

2) Алгоритмическую деятельность можно рассматривать как самостоятельную подсистему, функционирование которой в учебном процессе обуславливает интеллектуальное развитие студентов.

3) Повышение уровня алгоритмической культуры студентов способствует: разрешению некоторых внутренних проблем обучения математическим дисциплинам в вузе; повышению их общей математической культуры; улучшению подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Осіпа Л. В. Дидактичні умови формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв'язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ipvid.org.ua/upload/iblock/efa/efa6e3046bb6408ebe8c5767f83eaaae.pdf>. – Дата доступу: 21. 08. 2017
2. Михайленко Л.М. Розв'язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників / Михайленко Л.М., Ковальчук М.Б. // Збірник наукових праць. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - Випуск 46 / редкол. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 37- 40
3. Гризун Л. Е. Розв'язування алгоритмічних задач на графах як компонент формування алгоритмічної культури майбутнього вчителя інформатики / Л. Е. Гризун, С. С. Ножка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. -№3(29) [Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://www.journal.iitta.gov.ua>. – Дата доступу: 12. 08. 2017
4. Алферьева Т. И. Формирование алгоритмической культуры при изучении математических дисциплин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/3891/1/poisk_2002_04.pdf. – Дата доступу: 18. 08. 2017.
5. Мумряева С. М. Психолого-педагогическое обоснование применения алгоритмов в высшей школе // Современные проблемы психолого-педагогических наук: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. чл-кор. РАО, проф. Е. Г. Осовского / Морд. гос. пед. ин-т. Саранск, 1998.- Выпуск 15. – С. 74-79.
6. Бирюков Б. В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики: формализация мышления от античных времён до эпохи Кибернетики. – 2-е изд. – М.: Знание, 1986. – 192 с.
7. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Под ред. Л.М. Фридман. – М.: Педагогика, 1977. – 207 с.
8. Герасимова И. В., Ждан Н.А., Шелонцев В.А. Использование блок-схем химических алгоритмов в процессе обучения химии // Использование средств обучения в различных формах организации учебных занятий: Тезисы докладов III областной научно-практической конференции. - Омск: ОМИПКРО, 1997.- С.3-5.

Reference:

1. Osipa L. V. Dydaktychni umovy formuvannia alhorytmichnoi kultury starshoklasnykyv u protsesi rozviazuvannia obchysliuvalnykh zadach z vykorystanniam instrumentalnykh prohramnykh zasobiv [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: <http://ipvid.org.ua/upload/iblock/efa/efa6e3046bb6408ebe8c5767f83eaaae.pdf>. - Data dostupu: 21. 08. 2017
2. Mykhailenko L.M. Rozviazuvannia tekstovyykh zadach yak zasib formuvannia matematychnoi kompetentnosti starshoklasnykyv / Mykhailenko L.M., Kovalchuk M.B. // Zbirnyk naukovykh prats. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. - Vypusk 46 / redkol. – Kyiv – Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2016. – S. 37- 40
3. Hryzun L.E. Rozviazuvannia alhorytmichnykh zadach na hrafakh yak komponent formuvannia alhorytmichnoi kultury maibutnoho vchytelia informatyky / L. E. Hryzun, S. S. Nozhka // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2012. -№3(29) [Elektronnyi resurs] - Rezhym dostupu: <http://www.journal.iitta.gov.ua>. – Data dostupu: 12. 08. 2017
4. Alferyeva T. I. Formirovanie algoritmicheskoy kultury pri izuchenii matematicheskikh distsiplin [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupu: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/3891/1/poisk_2002_04.pdf. – Data dostupu: 18. 08. 2017
5. Mumryaeva S. M. Psikhologo-pedagogicheskoe obosnovanie primeneniya algoritmov v vyshey shkole // Sovremennye problemy psikhologo-pedagogicheskikh nauk: Mezhevuzovskiy sbornik nauchnykh trudov / Pod red. chl-kor. RAO, prof. E. G. Osovskogo / Mord. gos. ped. in-t. Saransk, 1998.- Vypusk 15. – S. 74-79.

6. Biryukov B.V. Zhar kholodnykh chisel i pafos besstrastnoy logiki: formalizatsiya myshleniya ot antichnykh vremen do epokhi Kibernetiki. – 2-e izd./ B. V. Biryukov // – M.: Znanie, 1986. – 192 s.
7. Logiko-psikhologicheskiy analiz shkolnykh uchebnykh zadach / Pod red. L.M. Fridman. – M.: Pedagogika, 1977. – 207 s.
8. Gerasimova I.V., Zhdan H.A., Shelontsev V.A. Ispolzovanie blok-skhem khimicheskikh algoritmov v protsesse obucheniya khimii / I. V.Gerasimova, H. A. Zhdan, V. A. Shelontsev // Ispolzovanie sredstv obucheniya v razlichnykh formakh organizatsii uchebnykh zanyatiy: Tezisy dokladov III oblastnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Omsk: OmIPKRO, 1997. – S.3-5.